

LOS CAMBIOS DE MÉTODO EN LA DIALÉCTICA DE HEGEL

(PRIMERA PARTE)¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444207>

John McTaggart Ellis McTaggart²

Traducción al español de David Álvaro Huallpa Vargas (d.huallpa@pucp.edu.pe)

[Introducción]

En este ensayo, mi objetivo será demostrar que el método por el cual Hegel avanza de una categoría a otra en su lógica no es el mismo en todo momento, sino que es materialmente diferente en las categorías posteriores en comparación con la forma que se encuentra en las etapas iniciales. Me esforzaré por mostrar que estos cambios se pueden reducir a una ley general, y que de esta ley podemos derivar consecuencias importantes con respecto a la naturaleza general y la validez de la dialéctica.

1. Este trabajo fue publicado originalmente como "The Changes of Method in Hegel's Dialectic. (I.)" en la revista *Mind* 1, no. 1 (1892): 56–71. *N. T.*

2. McTaggart (1866-1925) fue uno de los más grandes representantes del idealismo británico de la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del XX. Además de la metafísica, dedicó gran parte de su producción y pensamiento a interpretar y discutir la filosofía hegeliana. Producto de esta actividad son los libros: *A Commentary on Hegel's Logic* (Cambridge: Cambridge University Press, 1910), *Studies in Hegelian Cosmology* (Cambridge: Cambridge University Press, 1901), y *Studies in the Hegelian Dialectic* (Cambridge: Cambridge University Press, 1896); y sus artículos: "Hegel's Treatment of the Categories of Quantity." *Mind* 13 (1904): 180–203, "Hegel's Treatment of the Categories of Quality." *Mind* 11 (1902): 503–526, "Hegel's Treatment of the Categories of the Idea." *Mind* 9 (1900): 145–183, "Hegel's Treatment of the Categories of the Subjective Notion." *Mind* 6 (1897): 164–181, 342–358, "Hegel's Theory of Punishment." *International Journal of Ethics* 6 (1896): 479–502, "The Changes of Method in Hegel's Dialectic (II)" *Mind* 1, no. 2 (1892): 188–205, y "The Changes of Method in Hegel's Dialectic (I)" *Mind* 1, no. 1 (1892): 56–71. *N. T.*

Ahora bien, las relaciones exactas de estos corolarios con las propias opiniones de Hegel son algo más bien inciertas. Algunos de ellos no parecen ser negados en ninguna parte de la lógica y, dado que aparentemente están involucrados en algunas de sus teorías, podría suponerse que fueron reconocidos y aceptados por Hegel. Por otro lado, no los expuso ni desarrolló explícitamente en ninguna parte, lo cual, en el caso de doctrinas de tal importancia, es una razón para suponer que no los sostuvo. Otros, nuevamente, son ciertamente incompatibles con sus declaraciones expresas. Deseo, por lo tanto, al considerarlos, dejar de lado la cuestión de hasta qué punto fueron asumidos por Hegel, y simplemente dar razones para pensar que son consecuencias necesarias de su sistema y deben de ser aceptadas por aquellos que lo sostienen.

[I]

El pasaje en el que Hegel resume más claramente su posición sobre este punto se encuentra en la “lógica menor”³, § 240, y señala lo siguiente:

«La forma abstracta del proceso [o continuación] es, en el ser, *otro* [o antítesis] y *transición* a otro; en la esencia, *mostrarse* [o reflexión] *en su opuesto*; en el concepto, la distinción del *singular* de la *universalidad*, que se continúa a sí misma como tal en, y forma una *identidad* con, lo que se distingue de ella»⁴

La diferencia entre el procedimiento del “ser” y el de la “esencia” se detalla más en la nota del § 3⁵:

3. Convencionalmente, la “lógica menor” o abreviada se refiere a la que es expuesta en la *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*. La “lógica mayor”, por su parte, refiere a la *Ciencia de la lógica*. N. T.

4. La traducción que sigue y propone McTaggart de esta obra hegeliana contiene algunos añadidos y modificaciones no advertidos claramente respecto al texto original. En la traducción que nosotros mostramos de estas citas, luego de una comparación con el volumen dedicado a la lógica de la *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse* (Frankfurt: Suhrkamp, 1970), hemos distinguido las añadiduras del texto propuesto o seguido por McTaggart y lo hemos indicado entre corchetes. En base a eso, también, hemos matizado la traducción. N. T.

5. Aquí McTaggart es impreciso, pues esta nota corresponde al parágrafo o sección 111. N. T.

«En la esencia, no hay más transición [una categoría no pasa a otra], sino solo relación. En el ser, la forma de esta relación es solo nuestra reflexión; sin embargo, en la esencia, la relación es su propia determinación. Cuando (en la esfera del ser) algo se convierte en otro, este algo ha desaparecido. No es así en la esencia; aquí no encontramos un verdadero otro, sino solo diferencia, la relación de uno con su otro [de una categoría a su antítesis]. Por lo tanto, la transición en la esencia es al mismo tiempo una no transición; ya que, en la transición de lo diferente en lo diferente, lo diferente no desaparece, sino que los diferentes permanecen en su relación. Por ejemplo, cuando hablamos de ser y nada, el ser es por sí [independiente], y lo mismo ocurre con la nada. Es muy distinto con lo positivo y lo negativo. Aunque tienen las determinaciones del ser y la nada. Pero lo positivo [solo] en sí no tiene sentido, sino que es precisamente en relación con lo negativo [que esta su ser completo]. Lo mismo se aplica a lo negativo. En la esfera del ser, la relación es solo en sí [implícita]; en la esencia, en cambio, esta relación está establecida [explícitamente]. Esta es, por tanto, en general la diferencia entre las formas del ser y la esencia. En el ser, todo es inmediato; en la esencia, en cambio, todo es relativo.»

Y nuevamente, al describir la transición de la “esencia” al “concepto”, señala (Enc. § 161, nota):

«El tránsito hacia otro es el proceso dialéctico en la esfera del ser, y el aparecer en otro [sacar a la luz algo diferente] en la esfera de la esencia. El movimiento del concepto, sin embargo, es desarrollo, a través del cual se pone [explícitamente] solo aquello que ya está presente en sí. En la naturaleza, esto corresponde a la vida orgánica, que corresponde al nivel del concepto. Así, por ejemplo, la planta se desarrolla a partir su semilla. Esta contiene ya toda la planta en sí, pero de manera ideal [o en pensamiento], y, por tanto, su desarrollo no debe ser entendido como si las diferentes partes de la planta, la raíz, el tallo, las hojas, etc., estuvieran ya presentes en la semilla de forma real, aunque solo en tamaño muy pequeño. Esta es la llamada hipótesis de la encapsulación, cuya deficiencia consiste en que lo que solo está presente de manera ideal se considera como ya existente. Lo correcto en esta hipótesis

es, sin embargo, que el concepto permanece consigo mismo en su proceso y que a través de él no se pone nada nuevo en cuanto al contenido, sino que solo se produce un cambio de forma. Esta naturaleza del concepto, de mostrarse en su proceso como desarrollo de sí mismo, es, entonces, también lo que se tiene en mente cuando se habla de ideas innatas en los seres humanos o, como lo hizo Platón, de considerar todo aprendizaje simplemente como reminiscencia, lo cual, sin embargo, tampoco debe entenderse como si aquello que constituye el contenido de la conciencia formada por la enseñanza hubiera estado presente de antemano en esa misma conciencia en su desarrollo específico. — El movimiento del concepto debe considerarse solo como un juego [o ilusión]; lo otro [antítesis], que se pone a través de él, no es realmente otro [antítesis]. En la doctrina cristiano-religiosa, esto se expresa en que Dios no solo ha creado un mundo que se le opone como otro [antíteis], sino que también ha engendrado desde la eternidad a un Hijo, en el cual, como Espíritu, está consigo mismo».

II

El resultado de este proceso puede resumirse de la siguiente forma: desde su punto de partida, cuanto más avanza la dialéctica, menos prominente se vuelve la estabilidad aparente de las categorías finitas individuales, y, así, parecen ser menos autónomas e independientes. Por otro lado, el proceso en sí se vuelve más evidente y obvio, y se ve como el único significado real de las categorías inferiores. En el “ser”, cada categoría aparece, tomada por sí misma, como permanente y exclusiva respecto de todas las demás, y sin tener ningún principio de transición en ella. Es solo la reflexión externa la que examina y descompone esta pretensión de estabilidad, y nos muestra que el proceso dialéctico es inevitable. Sin embargo, en la “esencia” cada categoría, por su propio significado, se refiere a la que le sigue, y la transición, así, se percibe como inherente a su naturaleza. Pero todavía se siente, por así decirlo, solo como un efecto externo de esa naturaleza. Las categorías todavía tienen una naturaleza interna, en comparación con las relaciones externas que tienen

con otras categorías. En la medida en que tienen esta naturaleza interna, todavía se conciben como independientes y autónomas. Sin embargo, con el paso al “concepto”, las cosas cambian: ese paso

«[...] es el más difícil, porque se debe pensar que la realidad efectiva [independiente] tiene su sustancialidad únicamente en el tránsito y en la identidad con la *otra* realidad efectiva [independiente] que le es ajena.» (Enc. § 159)

No solo la transición ahora es necesaria para las categorías, sino que la transición es las categorías. La realidad en cualquier categoría finita consiste solo en resumir aquellas que la precedieron y en conducir a las que le siguen.

Correlativo con este cambio, y conectado con él, hay otro. En las categorías del “ser”, la forma típica es una transición desde una *tesis* a una *antítesis* que es meramente complementaria a ella, y no tiene, así, un valor o amplitud superior. Solo cuando estos dos extremos se toman juntos hay, por primera vez, un avance hacia un “concepto” superior. Este avance es una transición a una *síntesis*, la cual surge como consecuencia de la *tesis* y la *antítesis* conjuntamente. Sería imposible obtener la *síntesis*, o avanzar, a partir de cualquiera de los dos términos complementarios sin el otro. Ninguno de ellos es más avanzado que el otro en ningún aspecto, y no se puede decir de ninguno de ellos que esté más estrechamente conectado con el término en el que ambos encuentran su explicación y reconciliación. No obstante, cuando llegamos a la “esencia”, el asunto cambia. Aquí, la transición de la *tesis* a la *antítesis* sigue siendo de positivo a negativo, pero es más simple que esto. La *antítesis*, simplemente, no es complementaria a la *tesis*, sino que es una corrección de ella. En consecuencia, es más concreta y verdadera que la *tesis*, y representa, así, un avance real. La transición a la *síntesis*, por su parte, no se hace tanto a partir de la comparación de los dos términos anteriores, como sí de la *antítesis* sola. Pues la *antítesis* no solo tiene el defecto contrario al de la *tesis*, sino que en cierta medida ha corregido el error, y, por lo tanto, tiene, para usar la terminología hegeliana, “la verdad” de la *tesis* más o menos dentro de sí misma. Dado que la acción de la *síntesis* es reconciliar la *tesis* y la *antítesis*, eso solo puede ser deducido de la comparación de los dos. Pero si la *antítesis* tiene –como tie-

ne en la “esencia” – la *tesis* como parte de su propio significado, presentará ya, entonces, todos los datos que requiere la *síntesis*, y no será necesario recurrir, así, a la *tesis* antes de dar el paso a la *síntesis*.

Sin embargo, aunque la reconciliación se pueda inferir solo de un término de la pareja sin el otro, sigue siendo necesaria una reconciliación. Y es que, aunque la *antítesis* es un avance sobre la *tesis*, también le es opuesta. Simplemente, no es, pues, un complemento de ella, sino también una negación, aunque una negación que ya es una aproximación a una unión. Este elemento de oposición y negación tiende ya a desaparecer en las categorías del “concepto”. Aquí, los pasos están efectivamente diferenciados entre sí, pero apenas se puede decir que estén en oposición. Pues ahora hemos llegado a una conciencia más o menos explícita de que en cada categoría se resumen todas las anteriores, y todas las posteriores están implícitamente contenidas.

«El movimiento del concepto debe considerarse solo como un juego [o ilusión]; lo otro [antítesis], que se pone a través de él, no es realmente otro [antítesis]». (Enc. § 161, nota)

Y, como consecuencia, la *síntesis* simplemente completa la *antítesis*, sin corregir la unilateralidad en ella, de la misma manera que la *antítesis* simplemente expande y completa la *tesis*. De hecho, a medida que se realiza este tipo, las distinciones de los tres términos gradualmente pierden su significado. Ya no hay, pues, una oposición producida entre dos términos y mediada por un tercero. Cada término es un avance directo sobre el anterior. El objetivo del proceso ahora no es hacer que lo unilateral sea completo, sino que lo implícito sea explícito. Y es que hemos alcanzado una etapa en la que ya cada lado lleva en sí más o menos conciencia de esa unidad del todo que es la *síntesis*, y requiere, así, desarrollo más que refutación.

Que estos cambios acompañen al mencionado anteriormente es natural. Pues, a medida que se ve gradualmente que cada categoría, por su propia naturaleza, y no por mera reflexión externa sobre ella, conduce a la siguiente, esta última tendrá inherente en ella su relación con la primera. No solo será la

negación de la primera, sino que sabrá que lo es. No solo será el complemento de la *tesis*, sino que será consciente de que es un complemento, y sabrá aquello que lo que completa. En la medida en que haga esto, será superior a la *tesis*. Porque, aunque cada categoría verá que le es esencial para ella estar conectada con la otra, esto no puede hacer más que dar un carácter general de transitoriedad a la *tesis*, puesto que solo sabe que está conectada con algo, pero aún no sabe con qué. La *antítesis*, no obstante, sí sabe con qué está conectada, pues ya hemos pasado por la *tesis* antes de poder alcanzarla, y es a través de la tesis que hemos llegado a ella. Y saber que está inseparablemente conectada con su opuesto y definida por su relación con él, es un paso importante hacia la reconciliación de la oposición. *A fortiori*, la mayor claridad y facilidad de la transición tendrá este efecto en el caso del "concepto". Allí, pues, vemos que todo el significado de la categoría radica en su paso a otra. En consecuencia, la segunda tiene todo el significado de la primera en ella, así como la adición que se ha hecho, y, por lo tanto, debe de ser superior a la primera.

De esto se sigue la diferente relación con la *síntesis*. Pues el resultado de la inclusión, más o menos completa, de la *tesis* en el significado de la *antítesis* es, como hemos visto, la posibilidad de encontrar todos los datos necesarios para la *síntesis* ya en la *antítesis* sola, mientras que la absorción completamente exitosa de cada término en su sucesor tiende a borrar la distinción triple por completo, en cuyo caso cada término sería simplemente un avance sobre el que está debajo de él, y se deduciría, así, solo de aquel.

Mientras que Hegel nota expresamente, como hemos visto, la creciente libertad y rectitud del movimiento dialéctico, no hace ninguna mención, sin embargo, sobre la diferente relación entre ellos que asumen los diversos miembros del proceso que acabo de indicar. No obstante, se pueden observar huellas de dicho cambio en el detalle de la dialéctica. Las tres triadas más significativas para examinar con este propósito serán la primera en la división del "ser", la del medio en la división de la "esencia" y la última en la división del "concepto". Porque, si hay algún cambio dentro de cada una de estas tres grandes divisiones (un punto que debemos considerar inmediatamente), las

características especiales de cada división se mostrarán con mayor claridad en ese punto donde se presenta la mayor distancia de cada una respecto de las otras divisiones. Las triadas en cuestión son: “ser”, “la nada” y “el devenir”; “el mundo fenoménico”, “contenido y forma”, y “la relación”; y “la vida”, “el conocer” y “la idea absoluta”.

Ahora, en la primera de estas, la *tesis* y la *antítesis* están en un nivel absoluto. La “nada” no es, pues, superior al “ser”: no contiene al “ser” en ningún sentido en el que el “ser” no lo contenga, es tan fácil pasar de la “nada” al “ser” como viceversa. La “nada” sola por sí misma no es capaz de producir el “devenir”, es tan incapaz como lo es el “ser”. La *síntesis*, así, solo puede provenir de la conjunción de ambos. Por otro lado, la idea del “contenido y forma”, según Hegel, es un avance distinto sobre la idea del “mundo fenoménico”, ya que en ella la conexión del fenómeno consigo mismo se declara completamente. La “relación”, otra vez, aunque es la *síntesis* de los dos términos anteriores, se deduce solo del segundo de ellos: no podría deducirse, pues, del primero. Es la relación de la forma y el contenido entre sí lo que nos lleva a la otra correlación que se llama “relación” (*Enc.* § 134). Y, de nuevo, la idea de “el conocer” es un avance distinto sobre la idea de “la vida”, ya que el defecto en esta última, sobre la cual Hegel explica la existencia de la muerte, se supera al pasar hacia el conocer. Y es desde “el conocer” solamente, esto es, sin ninguna referencia a “la vida”, que llegamos a la “idea absoluta”, que se deriva de la consideración de la forma perfecta de “el conocer” propio y de la forma perfecta de “el querer”, que también forma parte de la *antítesis*, bajo el nombre general de “el conocer”.

Surge otro punto, sobre el cual encontraremos poca orientación en los propios escritos de Hegel. A cada una de las tres grandes divisiones de la dialéctica, él le atribuye una variación peculiar del método. ¿Debemos entender que repentinamente una variedad cambia a otra en la transición de una divi-

sión a otra, o que el cambio es continuo, de tal manera que, si bien las formas típicas de cada división están fuertemente caracterizadas, la diferencia entre el último paso en una y el primer paso en la siguiente no es mayor que la diferencia entre dos pasos consecutivos en la misma división? ¿Encontraremos la mejor analogía en la distinción entre el agua y el vapor, una diferencia cualitativa repentinamente provocada cuando un cambio cuantitativo ha alcanzado cierto punto, o en la distinción entre la juventud y la madurez, que en sus puntos más característicos son claramente distintos, pero que pasan el uno al otro imperceptiblemente?

Sobre esto Hegel no dice nada. Posiblemente nunca se le presentó a su mente. Me parece, sin embargo, que es posible observar rastros a lo largo de su lógica que pueden llevarnos a creer que el cambio de método es gradual y continuo.

En primer lugar, podemos notar que el tipo absolutamente puro del proceso en el "ser" solo ocurre en la primera tríada. El "ser" y la "nada", ciertamente, están en un nivel. Sin embargo, si comparamos el "ser-en-sí" con el "ser-para-otro", lo "uno" con los "muchos", la "cantidad pura" con "el *quantum*", la "infinita progresión cuantitativa" con la "relación cuantitativa", y "la regla" con "lo desmesurado", observamos que la segunda categoría es superior a la primera en cada par, y que no es meramente el complemento de la primera, sino que en cierto grado la trasciende. La relación inherente de *tesis* a *antítesis* parece desarrollarse más a medida que avanzamos, de modo que antes de alcanzar la "esencia" sus características ya son visibles en cierta medida, y la mera pasividad y finitud del "ser" en sí se descompone.

Si, nuevamente, comparamos las primeras y últimas etapas de la "esencia", encontraremos que la primera se aproxima al tipo del "ser", mientras que la última se acerca bastante al del "concepto", sustituyendo la idea del desarrollo por la de la reconciliación de contradicciones. La "distinción", tal y como la trata Hegel, es ciertamente un avance sobre la "identidad", y no un mero opuesto, pero todavía hay bastante oposición entre los términos. El avance se muestra por el hecho de que la "distinción" contiene la "igualdad" y la "des-

igualdad" dentro de sí misma (*Enc.* § 117), mientras que la oposición de las dos categorías es clara, no solo en el uso común, sino por el hecho de que la *síntesis* tiene que reconciliarlas y equilibrar sus diversas deficiencias. Cuando llegamos a la "relación de sustancialidad" y a la "relación de causalidad", sin embargo, encontramos que el concepto de contradicción prácticamente ha desaparecido, y que el concepto de desarrollo ha tomado su lugar de manera casi tan completa como si ya estuviéramos en la esfera del "concepto".

Así, finalmente, las características especiales de la dialéctica en el "concepto" no se exhiben completamente, pues, hasta que llegamos a su última etapa. En la transición del "concepto" como tal al "juicio", y del "juicio" al "silogismo", no nos hemos librado completamente de los elementos de oposición y negación. No es hasta que llegamos a la tríada final de la lógica que podemos ver completamente el progreso típico del "concepto". En la transición de "la vida" a "el conocer", y de "el conocer" a "la idea absoluta", percibimos que el movimiento es casi completamente directo, que el todo se ve como en cada parte, y que ya no hay, así, un conflicto, sino solo un desarrollo.

IV

Sin embargo, no se puede dar mucho peso a todo esto, en parte debido a la extrema dificultad de comparar, cuantitativa y exactamente, matices de diferencia tan leves y sutiles, y en parte debido a que Hegel en ninguna parte menciona explícitamente ningún proceso continuo. En consecuencia, hay cierta base para suponer que la continuidad, si existiera, escapó a su atención. Sin embargo, el hecho de que en su lógica se encuentren algunas huellas de tal desarrollo continuo puede ser un apoyo adicional, si es que somos capaces de concluir que tal desarrollo sería, en una dialéctica correcta, continuo.

Antes de considerar esta cuestión, debemos preguntarnos, en primer lugar, si la existencia de tal desarrollo del método de cualquier tipo, ya sea continuo o no, podría esperarse a partir de la naturaleza del caso. Veremos

que hay razones para suponer que esto es así, cuando recordamos lo que debemos considerar como la esencia de la dialéctica. El motor del proceso completo es la verdad absoluta concreta, de la cual todas las categorías finitas son meras abstracciones, y hacia la cual tienden espontáneamente a regresar. Además, dos ideas contradictorias no pueden considerarse verdaderas al mismo tiempo. Si alguna vez parece inevitable que deban serlo, esto es una señal de que existe algún error en alguna parte, y, así, no podemos sentirnos satisfechos con el resultado hasta que hayamos trascendido y *sintetizado* la contradicción. Se deduce lo siguiente: en tanto que las categorías finitas se anuncian a sí mismas como permanentes y opuestas en pares contradictorios no *sintetizados* , están expresando falsedad, mas no la verdad. Obtenemos la verdad trascendiendo las contradicciones de las categorías y demostrando su inestabilidad. Ahora, el cambio en el método, del cual estamos hablando, indica una percepción más clara de la verdad. Y es que hemos visto que aquello se vuelve más espontáneo y más directo. A medida que se vuelve más espontáneo, ya que se ve que cada categoría lleva, por su propia naturaleza, a la siguiente y solo tiene su significado en la transición, se resalta, entonces, con mayor plenitud lo que yace en la raíz de toda la dialéctica, a saber, que la verdad solo reside en la *síntesis* . Y, a medida que el proceso se vuelve más directo y, así, deja atrás la oposición y la negación, también resalta más claramente, en consecuencia, lo que constituye un hecho esencial en cada etapa de la dialéctica, a saber, que el impulso de nuestra verdad imperfecta no es hacia la autonegación como tal, sino hacia la autocompleción. La naturaleza esencial de toda la dialéctica se ve, entonces, con mayor claridad en las etapas posteriores (aquellas que se aproximan al tipo del “concepto”) que en las etapas anteriores (aquellas que se aproximan al tipo del “ser”).

Esto es lo que podríamos esperar *a priori* . En la dialéctica, pues, el contenido de cada etapa está más cerca a la verdad que la etapa anterior. Y, cada etapa forma el punto de partida y la premisa a partir de la cual avanzamos nuevamente hacia una verdad mayor. Y, por lo tanto, dado que en cada paso del proceso hacia adelante tenemos un conocimiento más completo de la verdad respecto al último, es natural que este conocimiento más completo

reaccione sobre la manera en que se da el paso. La dialéctica se debe a la relación entre el todo concreto (implícito en la conciencia) y la parte abstracta (explícita en la conciencia). Ahora, dado que, en cada paso, a medida que las categorías se aproximan a la verdad completa, el segundo elemento cambia, resulta claro que la relación entre este y el todo inmutable también cambia, y esto debe, así, afectar el proceso. Así como la velocidad de un cuerpo que cae aumenta, porque (entre otras razones) cada momento lo acerca más al cuerpo que lo atrae, aumentando el poder de la atracción, así cada paso que damos hacia la verdad completa hace posible proceder más fácil y directamente al siguiente paso.

Sin considerar, incluso, la circunstancia especial de que cada paso en el proceso nos dará una comprensión más profunda del significado del trabajo que estamos llevando a cabo, podríamos encontrar otras razones para suponer que la naturaleza del proceso dialéctico se modifica por el uso. Y es que la concepción de un agente que es puramente activo, actuando sobre un material que es puramente pasivo, es una mera abstracción, y no encuentra, así, lugar en ninguna parte de la realidad. Incluso, al tratar con ejemplos físicos encontramos esto. Un hacha no tiene el mismo efecto en su segundo golpe que en el primero, pues está más o menos desafilada. Un violín no tiene el mismo tono la segunda vez que se toca en relación con la primera. Ahora, una concepción que es inclusive inadecuada para las relaciones entre la materia debe de ser, incluso, aún más inadecuada para ser aplicada al espíritu cuando este se dedica a su tarea más característica. Aquí, menos que en cualquier otro lugar, se podría mantener una distinción rígida entre forma y materia, entre instrumento y materiales.

116 A su vez, estos argumentos a favor de la existencia de la variación en el método son, al mismo tiempo, argumentos para suponer que el cambio será continuo. Hay razones para esperar un cambio en el método cada vez que hemos avanzado un paso en dirección a la verdad. No obstante, no solo avanzamos hacia la verdad cuando pasamos de una división principal de la lógica a otra, sino también cada vez que pasamos de una categoría a otra,

por muy pequeña que sea la subdivisión del proceso que representen. En consecuencia, parecería que es de esperar un cambio en el método después de cada categoría, y que, entonces, no hay dos transiciones a lo largo de la dialéctica que presenten exactamente el mismo tipo. Por más continuo que pueda hacerse el cambio de las conclusiones, el cambio del resultado debe ser igualmente continuo.

Además de esto, podemos observar que el cambio de método está relacionado con el cambio de una a otra de las tres grandes divisiones de la dialéctica, que forman, respectivamente, la *tesis*, la *antítesis* y la *síntesis* de una tríada que lo abarca todo. Es, pues, el cambio de la *tesis* a la *antítesis*, de la *antítesis* a la *síntesis*, o de la *síntesis* a una nueva *tesis*, lo que va acompañado de un cambio de método. Pero, la dialéctica dentro de cada una de las tres etapas, el “ser”, la “esencia” y el “concepto”, no se considera como un flujo continuo de pensamiento, sino que, antes bien, nuevamente se divide en tríadas subordinadas, y estas, a su vez, se dividen en otras aún más inferiores. Dondequiera que la observación del pensamiento y su consiguiente división se acerquen más que antes, encontramos que aquello solo tiene lugar mediante el descubrimiento, dentro de cada miembro de una tríada, de una nueva tríada subordinada, y esto solo cesa cuando hemos alcanzado el punto más lejano de minuciosidad al que somos capaces o estamos dispuestos a llevar nuestro escrutinio. En consecuencia, el cambio de método causado por la transición de un miembro a otro de la dialéctica no debe de ocurrir, digamos, solo dos veces en todo el sistema, sino dondequiera que se dé un paso en el pensamiento, por minúsculo que este paso sea. Sea o no correcto atribuir el cambio de método al aumento de verdad y adecuación de cada categoría, no se puede dudar de que, de alguna manera u otra, son concomitantes, y dado que cada una tiene muchas gradaciones en cada una de las tres divisiones más grandes, tenemos una razón adicional para suponer que tales gradaciones también pueden encontrarse en la otra.

V

Por lo tanto, creo que podemos llegar a la conclusión, en primer lugar, de que el proceso dialéctico sí debe y debe sufrir un cambio progresivo, y, en segundo lugar, de que ese cambio es tan continuo como el proceso de la dialéctica en sí. Así, surge otra pregunta: ¿este cambio en el método ha destruido su validez? Las pruebas ordinarias se relacionan solo con las características del “ser”, que, como ahora hemos encontrado razones para creer, solo se encuentra en su pureza en la primera tríada de todas. El cambio gradual de los tipos característicos de la “esencia” y el “concepto”, ¿hace alguna diferencia en la justificación del método en su conjunto?

Parecería que no lo hace, porque la fuerza del proceso es la misma en todo momento. En la primera división de la lógica, aquello consistía en dos etapas separadas: en una búsqueda de la compleción y, a la vez, en una búsqueda de la armonía entre los elementos de esa compleción. Más adelante, tenemos la misma búsqueda de compleción y armonía, pero ahora estas están combinadas en una sola operación. En el “ser”, la inadecuación de la *tesis* llevó a la *antítesis*. Cada una de estas ideas fue considerada como un todo inmediato y autónomo. Por otro lado, cada una de estas implicaba a la otra, ya que eran lados complementarios y opuestos de la verdad. Esto fue lo que ocasionó una contradicción, la cual tuvo que ser reconciliada por la introducción de la *síntesis*. Ahora, el cambio en el proceso tiene el efecto de descartar la etapa intermedia en la que los dos lados del todo se ven como incompatibles y, sin embargo, inseparablemente conectados. Pues, en la etapa de la “esencia”, cada categoría tiene una referencia, en su propia naturaleza, a aquellas que le preceden y a aquellas que le siguen. En la medida en que la *tesis* se refiere a la *antítesis* aún no alcanzada, se trata de una referencia a lo desconocido, y no amplía mucho el contenido positivo de la idea. Pero con la *antítesis*, en su referencia a la *tesis*, que ya es conocida, la cosa es diferente. Aquí tenemos una especie de anticipación de la *síntesis*, a saber, en el reconocimiento de que los dos lados están conectados por su propia naturaleza y no simplemente por un razonamiento externo. El resultado de esto es que la armonía está,

hasta cierto punto, dada por el mismo paso que nos da la compleción, y deja de requerir, así, un proceso separado. Y es que cuando hemos visto que las categorías están esencialmente conectadas, hemos avanzado bastante hacia la percepción de que estas no son incompatibles. Sin embargo, la armonía así lograda en la *antítesis* es solo parcial y, entonces, deja mucho por hacer a la *síntesis*. En el "concepto", el cambio se lleva más lejos. Aquí tenemos la percepción de que todo el significado de la categoría reside en la transición, y toda la *tesis* realmente se resume en la *antítesis*, pues el significado de la *tesis* es, así, solamente la producción de la *antítesis*, y, por lo tanto, es resumida y trascendida en esta última. De hecho, la relación entre la *tesis*, la *antítesis* y la *síntesis* desaparecería en la forma típica del proceso tal y como se muestra en el "concepto", pues cada término sería la compleción de lo que ya estaba inmediatamente antes de este, dado que toda la realidad de este último se vería en su transición hacia su sucesor. El hecho de que esto nunca suceda realmente, ni siquiera en la tríada final de todo el sistema, se debe al hecho de que el tipo característico del "concepto", como la última etapa de la dialéctica, representa el proceso tal como sería cuando partiera de una premisa perfectamente adecuada. Sin embargo, cuando la premisa, la idea explícita en el espíritu, se volvió perfectamente adecuada y verdadera, deberíamos de haber hecho explícita toda la idea concreta, y, así, el objeto del proceso dialéctico se habría alcanzado, de modo que no podría ir más lejos. El proceso típico del "concepto" es, pues, un ideal al que el proceso se aproxima cada vez más a lo largo de su curso, pero que solo puede alcanzar en el momento en el que se detiene completado.

De este modo, se verá que el cambio puede expresarse como la desaparición gradual de la *síntesis* explícita desde fuera de dos verdades complementarias que, sin esa *síntesis*, serían contradictorias. Esta desaparición se debe al hecho de que los términos se ven gradualmente con mayor claridad, solo para existir, primero si se relación entre sí, y, luego, como relacionados entre sí, y, así, para llevar en sí mismos su *síntesis* y armonía. Ningún elemento del proceso original se deja de lado, y no se introduce ninguno nuevo, pero las dos operaciones que al principio tenían que realizarse de manera indepen-

diente, y casi, por así decirlo, en oposición la una con otra, es decir, la segunda destruyendo las contradicciones que parecían ser el resultado principal de la primera en producir, ahora se ven como inherentemente conectadas. Por lo tanto, si alguna prueba que se pueda dar de la validez del método dialéctico en sus primeras etapas es correcta, estamos autorizados a decir que, por las mismas razones, es válido a través de todas sus formas cambiantes.

VI

De este cambio en el método se pueden extraer algunas inferencias muy importantes. La primera de ellas es una que podemos atribuir precisamente al mismo Hegel, porque, aunque no la menciona explícitamente en ninguna parte, sin embargo, claramente se desprende a partir de la deducción de las categorías dadas por él. Esta es la posición subordinada que ocupa la negación en todo el proceso. Independientemente de este cambio, podríamos observar que, en la dialéctica, la importancia de la negación no es primaria de ninguna manera. En primer lugar, *la lógica de Hegel está muy lejos de basarse, como suponen algunas personas, en la violación de la ley de la contradicción*. Más bien, se basa en la imposibilidad de violar dicha ley: en la necesidad de encontrar, para cada contradicción, una reconciliación en la que desaparezca. Además, la idea de negación no solo está destinada a siempre desaparecer en la *síntesis*, sino que, incluso, su introducción temporal es un accidente, aunque inevitable. La fuerza motriz del proceso radica en la discrepancia entre la idea concreta y perfecta implícita en nuestro propio espíritu, y la idea abstracta e imperfecta explícito en nuestro espíritu, y la característica esencial del proceso es la búsqueda de esto abstracto e imperfecto, no tras su negación como tal, sino tras su complemento como tal. Sucede que su complemento también era su contrario, porque sucede que un todo concreto siempre es analizable en dos contrarios directos, y por lo tanto el proceso siempre va de una idea a su contrario. Pero no va hacia ella porque busque la negación, sino porque busca la compleción.

Esto ahora, sin embargo, puede llevarse aún más lejos. La presencia de la negación en la dialéctica no solo es un mero accidente, aunque necesario, de la gradual compleción de la idea. Ahora estamos llevados a considerarlo como un accidente que, si bien es, pues, necesario en las etapas inferiores de la dialéctica, se elimina gradualmente a medida que avanzamos más y en la medida en que los materiales de los que partimos sean de un carácter concreto y adecuado. Y es que en tanto que el proceso deja de ser igualmente unilateral de un extremo a otro extremo, los cuales se consideran a sí mismos como permanentes y como situados en una relación de oposición el uno con el otro, y en la medida en que se convierte en un proceso de un término a otro que se reconoce como mediado en cierto grado por el primero y que lo trasciende, en esa medida desaparece la negación de cada categoría por la otra. Pues, entonces, se reconoce que en la segunda categoría no hay contradicción con la primera, porque, una vez completado el cambio, la primera encuentra su significado en la transición a la segunda.

Por lo tanto, la presencia de la negación no es solo un mero accidente de la dialéctica, sino que ni siquiera es un accidente invariable. Su presencia, cuando ocurre, es de hecho necesaria, pero desaparece a medida que el proceso avanza más, y el tema se comprende más plenamente. Por lo tanto, no tiene ninguna conexión inherente con la dialéctica en absoluto, desde que su introducción se debe a una mala aprehensión nuestra, en las categorías más bajas, de la verdadera naturaleza del movimiento.

VII

Aquí, sin embargo, nos encontramos con una nueva cuestión de gran importancia. Hemos visto que, en la dialéctica, la relación entre las múltiples ideas finitas entre sí en diferentes partes del proceso no es la misma: las tres ideas del "ser", la "nada" y el "devenir" mantienen relaciones diferentes entre sí con aquellas que conectan "la vida", "el conocer" y la "idea absoluta". Ahora bien, el proceso dialéctico pretende hacer más que simplemente describir las

etapas por las cuales ascendemos a la “idea absoluta”, pues también describe la naturaleza de esa idea misma. Además de la información que obtenemos sobre esta última por la definición que se le da al final de la dialéctica, también sabemos que contiene en sí misma como elementos o aspectos todas las etapas finitas del pensamiento, a través de las cuales la dialéctica ha pasado antes de alcanzar su meta. No es algo que la dialéctica alcanza y que luego existe independientemente de la manera en que se alcanzó. Esta no derriba la escalera por la que ascendemos a ella. Declara que las múltiples categorías finitas son en parte falsas y en parte verdaderas, y resume en sí misma la verdad de todas ellas. Por lo tanto, están contenidas en ella como momentos. ¿Qué relación tienen estos momentos entre sí en “la idea absoluta”?

Podemos, en primer lugar, adoptar la solución fácil y simple de decir que la relación que mantienen entre sí como momentos en “la idea absoluta” es la misma que la que mantienen entre sí como categorías finitas en el proceso dialéctico. En este caso, para descubrir su posición en “la idea absoluta”, solo es necesario considerar el proceso dialéctico, no como algo que acontece en el tiempo, sino como algo que tienen una importancia meramente lógica. El proceso contemplado de esta manera será un análisis perfecto y completo de la idea concreta que es su fin, conteniendo en ella la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Y esto, aparentemente, habría sido la respuesta de Hegel, si la pregunta se le hubiera presentado explícitamente, lo que no parece, sin embargo, ser el caso. Pues él afirma, clara e indudablemente, que la dialéctica expresa la naturaleza más profunda del pensamiento objetivo.

Pero, esta conclusión parece estar abierta a dudas. Y es que el cambio de método resulta, como hemos visto, de una percepción gradualmente creciente de la verdad que está en el fondo de toda la dialéctica: la irrealidad de cualquier categoría finita frente a su *síntesis*, ya que la verdad y la realidad de cada categoría consisten solo en su referencia a la siguiente, y en su paso hacia ella. Si esto no fuera cierto en toda la dialéctica, no podría haber ninguna dialéctica en absoluto, pues la justificación de todo el proceso es que la verdad de la *tesis* y la *antítesis* está contenida en la *síntesis*, y que en la medida

en que son algo más que aspectos de la *síntesis* son falsos y engañosos. Esto, entonces, es y debe ser la verdadera naturaleza del proceso de pensamiento hacia adelante, y debe de constituir, así, el significado real y la esencia de la dialéctica. Sin embargo, esto solo se percibe explícitamente en el “concepto”, y al final del “concepto”, o más bien, como dije antes, nunca se percibe completamente, sino que es solo un ideal al que nos aproximamos a medida que aumenta nuestra comprensión del tema. Antes de esto, las categorías aparecen siempre como permanentes y autónomas por su propia naturaleza, y la ruptura de esta autoafirmación y la sustitución de esta por la percepción de que la verdad solo se encuentra en la *síntesis*, aparece como opuesta a lo que le precedió y en contradicción con ella, aunque sea una consecuencia necesaria e inevitable de ella. Pero si esto fuera realmente así, el proceso dialéctico sería imposible. Si realmente hubiera algún elemento independiente en las categorías inferiores, o alguna externalidad en la reconciliación, esa reconciliación nunca podría ser completa y la dialéctica nunca podría reclamar, como indudablemente pretende, resumir todos los elementos inferiores de la verdad.

La existencia misma de la dialéctica, así, tiende a demostrar que no es objetivamente correcta en todos los sentidos. Pues, sería imposible que se produjera cualquier transición, en cualquier punto del proceso, a menos que los términos estuvieran realmente relacionados según el tipo perteneciente al “concepto”. Pero ninguna transición en la dialéctica se lleva a cabo exactamente según ese tipo; antes bien, la mayoría de ellas se lleva a cabo según tipos sustancialmente diferentes. Por lo tanto, debemos suponer que la dialéctica no representa exactamente la verdad, puesto que si la verdad fuera como la representa, la dialéctica misma no podría existir. Debe de haber en el proceso, además de ese elemento que realmente sí expresa el concepto real de la transición, otro elemento que se debe a nuestro propio error subjetivo sobre el carácter de la realidad que estamos tratando de describir.

123

Esto concuerda con lo que se dijo antes, a saber, que el cambio de método no es un cambio real, sino simplemente una reorganización de los elementos

de la transición. Es, de hecho, solo una explicitación de lo que está implícitamente implicado desde el inicio. En las categorías inferiores, nuestros datos, con su falsa apariencia de independencia, oscurecen y confunden el verdadero significado de la dialéctica. Podemos ver que la dialéctica tiene este verdadero significado, incluso entre estas categorías inferiores, al reflexionar sobre lo que implica su existencia y su éxito. Pero, solo en las categorías posteriores se hace explícito. Y debe seguirse lo siguiente: aquellas categorías en las que aquello aún no es explícito no representan completamente la verdadera naturaleza del pensamiento, y el carácter esencial de la transición de formas menos perfectas a más perfectas.

[Conclusiones]

La conclusión a la que, así, nos vemos obligados a llegar debe de admitirse, creo, como no hegeliana sobremanera. Hegel ciertamente habría admitido que las categorías inferiores, consideradas en sí mismas, ofrecían visiones de la realidad que solo se aproximan a la verdad, y, en el caso de las más bajas, solo se aproximan ligeramente. Sin embargo, aparentemente Hegel consideraba que la procesión de las categorías, con su avance a través de oposiciones y reconciliaciones, presentaba la verdad absoluta, como la expresión completa de la naturaleza más profunda del pensamiento puro. De esto, si tengo razón, nos vemos obligados, según sus propias premisas, a disentir. Pues, el verdadero proceso de pensamiento es aquel en el que cada categoría surge de la que le precede, pero no contradiciéndola, sino como la expresión de su naturaleza más profunda, mientras que esta, a su vez, se ve que tiene su realidad más profunda al pasar de nuevo al que le sigue. No hay contradicción, no hay oposición y, por lo tanto, no hay reconciliación. Solo hay desarrollo, hacer explícito lo que estaba implícito, el crecimiento de la semilla hasta convertirse en planta. En el curso actual de la dialéctica esto nunca se logra. Es un ideal que nunca se realiza del todo, y dada la naturaleza del caso, nunca puede realizarse por completo. En la dialéctica siempre hay oposición, y, por

tanto, siempre reconciliación. No avanzamos directamente, sino, más o menos, de lado a lado. Parece inevitable, por lo tanto, concluir que la dialéctica no expresa completamente y perfectamente la naturaleza del pensamiento. A continuación, deberé de tratar de considerar las consecuencias adicionales de esta admisión⁶.

6. Esto será retomado en la segunda parte del artículo en "The Changes of Method in Hegel's Dialectic (II)" *Mind* 1, no. 2 (1892): 188–205, la cual también planeamos traducir en un futuro próximo. *N. T.*